

KEÑESBAY RAXMANOVTIŇ POEZYALIQ SHIĞARMALARINDA QOLLANILĜAN LEKSİKALIQ ANTONIMLERDIŇ ÓZGESHELİKLERI

Perdebaeva Gúlxatisha

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14059139>

Biz K.Raxmanov shıǵarmalarındaǵı antonimlerdi tallay otırıp, olardıń leksikalıq, kontekstlik, grammatikalıq túrleriniń de qollanǵanlıǵın kórdik.

Leksikalıq antonimler degende biz hár bir tilde sóylewshiler tárepinen antonimler retinde qabil etilgen qarama-qarsı mánige iye sózlerdi túsinemiz. Bular leksika-semantikalıq paradigmanıń eń shetki toshkalarında dóreydi. Sonlıqtan da, olar arasındaǵı qarama-qarsı mání ap-ayqın seziledi. Mısalı “jeńil” desek antonim “awır” tezden oyımızǵa túsedi. Leksikalıq antonimler mine sonıń ushın bir-birinen ğarezli ómir súredi deymiz.

K.Raxmanov shıǵarmalarınıń leksikasına engen antonimler kontrastlıqtı, sonday-aq obrazli-ekspressiyani payda etedi. Leksikalıq antonimler de usınday xızmette keledi hám qollanıwda ózgeshelikleri menen kózge túsedi. Avtor tildegi qarama-qarsı mánili sózlerdi poeziyalıq shıǵarmanıń mazmunına, talabına qaray, pikirdiń xarakterinen ğarezli túrlishe qollanıwı múmkin. Birinshi gezekte shayır shıǵarmalarında qollanılǵan antonimler stilistikalıq figuralardan biri - antiteza xızmetinde keledi.

Antiteza degenimiz, sóylewdiń ótkirliǵın arttırıw maqsetinde bir frazada qarama-qarsı, kontrast túsiniklerdiń qollanıwı”. [1,85-bet]

K.Raxmanov óz shıǵarmalarında antonimlerdi bunday xızmette keń qollanǵan. Mısalı:

Essiz *shadlıq* penen xazarlı *qayǵı*.
Sol sheksiz súwretti shegaralaydı

Bul dúnyanın *mashaqatı lazzet kórinip* tur maǵan,
Seni jalǵız ketkey deymen alıs ózge dunyaǵa
[7,124-bet.]

Eger bilseń, insan sen,
Pal da, uw da óz ornında mazlı . [6,126]

Sezilmeydi *kúliw ya jilaw*,
Xalıq jerkener bul óli betten. [6, 81-bet.]

Ómir uzaq. Jarı jolda túslendik.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Biz bilmeymiz, *ozdıq* pa, ya *qaldıq* pa?...

[7, 7-bet.]

Ele sen hesh náirse etpediń dese,
Báلكim, *ras* shıgar, báلكim, *ótirik*.
Neler etkenińdi hesh kim bilmese,
Jasay ber ózińe óziń ókinip. [6, 18-bet]

Birew *axmaq* bolıp kúlse hár kúnde,
Birew *dana* bolıp hár waq shalqıydı.
[7, 16-bet.]

Sen *balentten* keldin, men *páslep* qaldım,
Sezdim, taǵdiyrimiz baǵdarlar emes.

Eseydik endi doslarım,
Sayıw *kóp*, tek te maqtaw *az*. [7,34]

Shayır shıǵarmaları tilinde berilgen insanniń ruwxıy keshirmelerine baylanıslı jasalǵan metonimiyalar shıǵarma tiline tereń máni, kórkemlik, obrazlıq qosadı. Onın lirikasındaǵı metonimiyalardıń kópshiligi insannın tuyǵı-sezimleri menen baylanıslı jasalǵan. Mısalı:

Kóp bolsada *ashıq* aspanım,
Kewlim sensiz *túnerer* mudam.

[6,25-bet]

Men sennen uzaqta adasar bolsam,
Bilmeymen mánzilimnin *jaqın- alısın*,
G'ayrı bir qademnen paymanam tolsa,
Dúziw jolǵa salar senin dawısın. [6,75]

Bul jerde sóz tańlawda shayır tárepinen *ashıq aspan – túneriw, jaqın alıs, ǵayrı qádem-dúziw* jol sózleri antonimlik xızmette jumsalǵan.

Biz kórip ótken antonimlerdiń bári de ulıwma xalıqlıq antonimler bolıp, K.Raxmanov shıǵarmalarında keń qollanıwǵa iye. Sonlıqtan da, biz olardıń mánilerine toqtap óttik.

POLAND

POLAND

Professor A.Najimov antonimlarni ekspressiv máni bildiriwshi birlikler retinde bahalaydı. Demek, antonimler kórkem ádebiyatta jay ǵana ushırasıp qoymastan, ózleriniń hár qıylı stilistikalıq xızmetleri menen kórinedi eken. Antonimler shayır shıǵarmalarınıń leksikasi ushın áhmiyetli. Tilimizde túpkilikli sóz sıpatında jasap kiyatırǵan leksikalıq antonimler túrli stillik xızmetlerde jumсалadı eken.

Paydalangan ádebiyatlar:

1. Бекбергенов А. Қарақалпақ тилинің стилистикасы. –Нөкис.: «Қарақалпақстан», 1990. –88 б.
2. Бекбергенов А. Синонимлер ҳәм антонимлер. //Қарақалпақ тили бойынша изертлеўлер. –Нөкис.: «Қарақалпақстан», 1971. –Б.115-131.
3. Бердимуратов Е. Әдебий тилдиң функциональлық стильлериниң раўажланыўы менен қарақалпақ лексикасының раўажланыўы. –Нөкис.: «Қарақалпақстан», 1973. –312 б.
4. Бердимуратов Е. Хәзирги қарақалпақ тили. Лексикология. – Нөкис.: «Билим», 1994. –186.
5. Хожанов Ш. Қарақалпақ тилиндеги антонимия қубылысы. Нөкис.: «Билим» 2017.
6. Рахманов К. Арғымағым,-Avangard баспа, Қарақалпақстан,2022
7. Рахманов К. Гүзги махаббат,-Avangard баспа, Қарақалпақстан,2022

